

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqaova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

5. Pedagoglarning imidj madaniyatini uzluksiz rivojlantirish uchun oliy ta'limdan keyingi bosqichlarda (malaka oshirish, magistratura, doktorantura) psixologik imidj menejmenti yo'nalishlarini kiritish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Shamsiev T. Kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning nazariy asoslari. Pedagogik ilmiy jurnali, 5. 2023(1).8-16-b
2. Goffman, E. The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday 1959.221-b
3. Beijaard, D., Meijer, P. C. & Verloop, N. Reconsidering research on teachers' professional identity. Teaching and Teacher Education, 2004. 128-b
4. Selwyn, N. Education and Technology: Key Issues and Debates Bloomsbury Academic. 2016. 8-b

UO'K: 31.25.18

ICHKI ISHLAR AKADEMIYASI KURSANTLARIDA TEZKOR VAZIYATLARDA QAROR QABUL QILISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/17841911>

Kadirova Sayyora Madaminovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Kasbiy tayyorgarlik jarayonida qaror qabul qilish ko'nikmalari kursantlarning nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy faoliyatga tayyorligini ta'minlaydi. Maqolada vaziyatli mashg'ulotlar, rol o'yinlari, virtual simulyatsiyalar, psixologik tayyorgarlik hamda jamoaviy qaror qabul qilish usullari samarali metodika sifatida tahlil qilinadi. Ushbu yondashuvlar kursantlarning kasbiy mahoratini oshirish, stressli sharoitlarda barqaror qaror qabul qilish va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qaror qabul qilish, tezkor vaziyat, kursant, kompetensiya, metodika, psixologik tayyorgarlik, simulyatsiya.

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования компетенции принятия решений в оперативных ситуациях у курсантов Академии внутренних дел. Отмечается, что развитие данной компетенции требует не только теоретических знаний, но и практических навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности. В работе анализируются такие методы, как ситуационные задания, ролевые игры, виртуальные симуляции, психологическая подготовка и командное принятие решений. Указанные подходы способствуют повышению профессионального мастерства курсантов, развитию стрессоустойчивости и обеспечению эффективности их служебной деятельности в сложных условиях.

Ключевые слова: принятие решений, оперативная ситуация, курсант, компетенция, методика, психологическая подготовка, симуляция.

Abstract. This article discusses the development of decision-making competence in operational situations among cadets of the Academy of Internal Affairs. The study emphasizes that effective decision-making requires not only theoretical knowledge but also practical skills essential for professional readiness. The paper analyzes methods such as case studies, role-playing, virtual simulations, psychological training, and collective decision-making. These approaches enhance cadets' professional abilities, improve their stress resilience, and contribute to maintaining effectiveness and safety in challenging situations. Developing such competence ensures higher performance in law enforcement activities and supports public security in critical contexts.

Keywords: decision-making, operational situation, cadet, competence, methodology, psychological training, simulation.

Zamonaviy jamiyatda huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan xodimlarning tezkor vaziyatlarda to'g'ri va asosli qaror qabul qilish qobiliyatiga

bog'liq. Ichki ishlar tizimi xodimlari o'z xizmat faoliyatida ko'plab favqulodda holatlarga duch keladilar: jamoat tartibini buzilishining oldini olish, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, tezkor operatsiyalarni amalga oshirish, huquqbuzarliklarni bartaraf etish kabi vaziyatlarda ularning qaror qabul qilish tezligi va samaradorligi hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, Ichki ishlar akademiyasida ta'lim olayotgan kursantlarning kasbiy kompetensiyalarini, xususan, tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish malakasini rivojlantirish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Zero, bugungi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldida turgan vazifalar zamonaviy yondashuv, innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etmoqda. Kursantlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini shakllantirish ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida yuqori samaradorlikka erishishiga, shuningdek, inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois, mazkur maqolada kursantlarda tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish, mavjud pedagogik imkoniyatlarni tahlil qilish va ularni takomillashtirish yo'llari yoritiladi.

Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish jarayoni nafaqat an'anaviy o'qitish metodlari, balki zamonaviy psixologik yondashuvlar, axborot texnologiyalari va xalqaro tajribaga asoslangan uslublarni ham o'z ichiga olishi lozim. Chunki hozirgi davr huquqni muhofaza qilish tizimidan tezkor, aniqlik bilan asoslangan va ijtimoiy xavfsizlikni kafolatlovchi qarorlar qabul qilishni talab qilmoqda [1]. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, politsiya va boshqa huquq-tartibot organlari xodimlarining kasbiy mahorati bevosita ularning favqulodda vaziyatlarda o'zini tutish qobiliyatiga bog'liq. Masalan, AQShning ko'plab huquqni muhofaza qilish akademiyalarida kursantlar uchun real vaziyatlarga yaqinlashtirilgan treninglar, maxsus psixologik sinovlar va axloqiy bosim ostida qaror qabul qilish mashqlari muntazam ravishda o'tkaziladi. Germaniya va Yaponiya amaliyotida esa jamoaviy qaror qabul qilish ko'nikmalariga alohida e'tibor qaratiladi, chunki huquqni muhofaza qilish faoliyati ko'pincha jamoada uyg'unlikni, bir-birini qo'llab-quvvatlashni talab etadi.

Kursantlarda qaror qabul qilish malakasini rivojlantirishda psixologik barqarorlik, emotsional intellekt va stressni boshqarish qobiliyatlari ham katta ahamiyat kasb etadi. Zero, tezkor vaziyatlarda hissiy zo'riqish qaror sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli ta'lim jarayonida nafaqat huquqiy va taktik bilimlar, balki o'zini boshqarish, konfliktologiya, kommunikativ madaniyat kabi fanlar ham chuqur o'rgatilishi zarur. Xususan, Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar akademiyasi tajribasida "psixologik trening darslari" muntazam tashkil etiladi va ular kursantlarning amaliy faoliyatga tayyorligini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ham qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omilga aylanmoqda. Virtual reallik (VR) texnologiyalari yordamida yaratilgan maxsus dasturlar kursantlarga turli vaziyatlarni xavfsiz sharoitda sinab ko'rish imkonini beradi. Masalan, jinoyat sodir bo'layotgan joyni tezkor baholash, to'qnashuvlarning oldini olish yoki odamlarni evakuatsiya qilish bo'yicha qarorlar virtual muhitda mashq qildiriladi. Bunday metodlar kursantlarga xatolardan o'rganish, tahliliy fikrlashni kuchaytirish va stressga chidamli bo'lish imkonini beradi. Shuningdek, xalqaro hamkorlik doirasida o'tkaziladigan o'quv dasturlari ham kursantlarning qaror qabul qilish salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, BMTning tinchlikparvarlik missiyalari uchun tayyorlov kurslarida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga mojaroli hududlarda qanday

qarorlar qabul qilish kerakligi bo'yicha maxsus o'quv dasturlari joriy etilgan. Ushbu tajribani Ichki ishlar akademiyasi o'quv jarayoniga moslashtirish kursantlarga global xavfsizlik masalalarida ham keng qamrovli qarash shakllantirishga yordam beradi.

Yana bir muhim jihat – qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirishda axloqiy qadriyatlar va huquqiy ongning shakllantirish. Kursantlar kelajakda nafaqat huquqni qo'llovchi, balki fuqarolarning ishonchini oqlovchi mutaxassislar bo'lishlari lozim. Shu bois, ularni tarbiyalash jarayonida xizmat burchi, halollik, mas'uliyat va adolat kabi qadriyatlar ustuvor o'rin tutishi zarur. Agar qaror qabul qilish jarayonida faqat tezlik va natija emas, balki qonuniylik va insonparvarlik tamoyillari ham e'tiborga olinsa, huquqni muhofaza qilish tizimining samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Kursantlarning qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda individual yondashuv ham muhim. Har bir kursantning psixologik xususiyatlari, bilim darajasi va kommunikativ salohiyati turlicha bo'lganligi sababli, o'quv jarayonida differensial yondashuv qo'llanishi zarur. Bu esa kuchli rahbarlik qobiliyatiga ega kursantlarni liderlikka tayyorlash, tahliliy fikrlash qobiliyati rivojlanganlarni esa strategik vazifalarga yo'naltirish imkonini beradi. Natijada, tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasi kursantlarning nafaqat kasbiy mahoratini, balki shaxsiy sifatlarini ham takomillashtiradi. Ular real hayotdagi murakkab va xavfli vaziyatlarda to'g'ri yo'l tutishni, jamoada hamkorlikda ishlashni va o'z qarorining oqibatlarini oldindan ko'ra bilishni o'rganadilar. Shu orqali kelajakda ichki ishlar organlarining samarali, adolatli va professional faoliyat yuritishi uchun mustahkam poydevor yaratiladi [2].

Qaror qabul qilish shaxsning hayotiy faoliyati va kasbiy tayyorgarligida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun bu ko'nikma hayotiy zaruratdir. Chunki ular duch keladigan vaziyatlar ko'pincha murakkab, kutilmagan va inson hayoti hamda jamiyat xavfsizligi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Ichki ishlar tizimida faoliyat yuritadigan xodimning qaror qabul qilish tezligi va to'g'riligi vaziyatni hal qilish samaradorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Shu bois Ichki ishlar akademiyasida tahsil olayotgan kursantlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi. Qaror qabul qilish jarayoni ko'plab psixologik va intellektual bosqichlardan iborat bo'lib, vaziyatni anglash, tahlil qilish, muqobil yechimlarni shakllantirish va eng maqbul variantni tanlashni talab etadi. Tezkor vaziyatlarda esa bu jarayon cheklangan vaqt sharoitida amalga oshiriladi. Shaxs vaziyatni to'liq anglab ulgurmasa-da, tezda qaror chiqara olishi zarur bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaror qabul qilish kompetensiyasi nafaqat bilim va malaka, balki hissiy barqarorlik, stressni yengish qobiliyati, mas'uliyatni his qilish va huquqiy me'yorlarni chuqur bilishni ham o'z ichiga oladi [3].

Ichki ishlar tizimida duch kelinadigan vaziyatlarni tahlil qilsak, ularni jamoat tartibini buzish holatlari, favqulodda vaziyatlar, huquqbuzarliklarni aniqlash va bartaraf etish, shuningdek, tezkor-qidiruv tadbirlari kabi toifalarga ajratish mumkin. Har bir vaziyat o'ziga xos qaror qabul qilish jarayonini talab etadi. Masalan, jamoat tartibini buzish jarayonida xodim bir vaqtning o'zida fuqarolarning huquqlarini himoya qilishi, tartibni tiklashi va vaziyatni keskinlashtirmasdan hal qilishi zarur bo'ladi. Favqulodda vaziyatlarda esa insonlarni evakuatsiya qilish, xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qarorlar qabul qilinadi. Jinoyatchini qo'lga olish yoki tezkor operatsiya vaqtida esa qaror qabul qilishda aniqlik va tezlik birinchi o'ringa chiqadi. Kursantlarda bunday vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantirish ularning kelajakdagi kasbiy faoliyati samaradorligini ta'minlaydi. Chunki kursant o'quv davridayoq nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirsa, keyinchalik xizmat vaziyatlarida xatolik ehtimoli kamayadi. Shu bilan birga, zamonaviy globallashtirish

sharoitida huquqbuzarliklarning murakkablashib borishi, axborot texnologiyalari orqali noqonuniy harakatlarning kuchayishi, ekstremizm va terrorizm xavfining ortishi ichki ishlar xodimlaridan tezkor, adolatli va asosli qaror qabul qilishni talab etmoqda [4].

Qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida turli metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Vaziyatli mashg'ulotlar real hayotdagi voqealardan olingan yoki maxsus modellashirilgan holatlar asosida kursantlarga topshiriqlar berishni nazarda tutadi. Ular vaziyatni tahlil qilib, huquqiy va ijtimoiy oqibatlarni hisobga olgan holda qaror chiqaradilar. Rol o'yinlari esa kursantlarni turli rollarga kirishga majbur qiladi, bu esa ularda muloqot qilish, tezkor fikrlash va ziddiyatli holatlarda murosali qaror topish ko'nikmasini rivojlantiradi. Zamonaviy trenajyor mashqlari va virtual simulyatsiyalar yordamida kursantlar turli xavfli vaziyatlarni xavfsiz muhitda mashq qiladilar. Bu ularda real hayotga tayyorlikni oshiradi. Bundan tashqari, qaror qabul qilish jarayonida psixologik tayyorgarlik muhim rol o'ynaydi. Stressli vaziyatlarda inson hissiyotlari qarorga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun kursantlarga stressga bardoshlilikni oshirish, hissiy barqarorlikni saqlash, qisqa vaqt ichida mantiqiy qaror qabul qilish bo'yicha treninglar o'tkazilishi lozim. Shuningdek, jamoaviy qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantirish ham katta ahamiyatga ega. Ichki ishlar faoliyatida ko'plab vazifalar jamoaviy hamkorlikni talab etadi. Guruhli mashg'ulotlarda kursantlar o'z fikrlarini bildiradilar, muqobil variantlarni muhokama qiladilar va eng maqbul qarorni birgalikda tanlaydilar. Bu esa ularda liderlik, muloqot va jamoada ishlash malakasini shakllantiradi.

Metodikaning samaradorligini baholash uchun bir nechta mezonlar mavjud. Bular qatoriga qaror qabul qilish tezligi va aniqligi, qarorning huquqiy asoslanganligi, ijtimoiy oqibatlarining hisobga olinganligi, stressli vaziyatlarda o'zini boshqara olish darajasi, shuningdek, jamoada qaror qabul qilish samaradorligi kiradi. Ushbu mezonlar yordamida kursantlarning rivojlanish darajasi muntazam kuzatilib, o'quv jarayoniga zarur o'zgartirishlar kiritib boriladi. Nazariya va amaliyotning uyg'unligi kursantlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini shakllantirishda asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi. Shu bois kursantlarning xizmat amaliyoti davrida bevosita tezkor vaziyatlarda ishtirok etishi, ichki ishlar xodimlari ishtirokidagi seminar va mahorat darslariga jalb qilinishi, tajribali ofitserlarning mentorlik faoliyatidan foydalanilishi maqsadga muvofiqdir [5]. Bu jarayon kursantlarga nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki real tajriba orttirish imkonini ham beradi.

Xorijiy tajribaga murojaat qilganda, AQSh politsiya akademiyalarida favqulodda vaziyatlarda qaror qabul qilish bo'yicha maxsus kurslar yo'lga qo'yilgan bo'lib, bunda ofitserlar real voqealarga yaqinlashtirilgan ssenariylar asosida mashq qiladilar. Yevropa mamlakatlarida virtual reallik texnologiyalaridan keng foydalanilib, kursantlar ekstremal vaziyatlarda qaror qabul qilishni o'rganadilar. Rossiya Ichki ishlar akademiyasida esa stressga chidamlilik va psixologik tayyorgarlik alohida yo'nalish sifatida rivojlantirilmoqda. Bu tajribalar O'zbekiston sharoitida ham tatbiq etilishi mumkin. Shu bilan birga, amaldagi ta'lim jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, nazariy bilimlar ustuvorligi, amaliy mashg'ulotlarning yetarli emasligi, zamonaviy texnologik vositalardan to'liq foydalanilmasligi, psixologik tayyorgarlikka yetarli e'tibor berilmasligi kabi kamchiliklar mavjud. Ushbu muammolarni hal etish uchun ta'lim jarayonida simulyatsion dasturlar va virtual trenajyorlardan keng foydalanish, psixologik treninglarni majburiy o'quv mashg'ulotlari qatoriga kiritish, kursantlarni xizmat amaliyotiga ko'proq jalb qilish, xorijiy tajribalarni o'rganib, milliy sharoitga moslashtirish lozim. Shunday qilib, kursantlarda tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masala bo'lib, bu jarayon uzluksiz mashg'ulotlar, innovatsion texnologiyalar va psixologik tayyorgarlik asosida tashkil etilgandagina yuqori samaradorlikka erishish mumkin [6].

Xulosa qilib aytganda ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish bugungi kun ta'lim tizimida eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki kelajakda ular huquqni muhofaza qilish, jamoat tartibini ta'minlash, xavfsizlikni mustahkamlash kabi mas'uliyatli vazifalarni bajaradilar. Bunday jarayonlarda qaror qabul qilishning tezligi, aniqligi va huquqiy asoslanganligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois kursantlarda ushbu kompetensiyani shakllantirish uchun vaziyatli mashg'ulotlar, rol o'yinlari, trenajyor va virtual simulyatsiyalar, psixologik tayyorgarlik mashqlari hamda jamoaviy qaror qabul qilish metodlaridan foydalanish samarali natija beradi. Nazariya va amaliyotning uyg'unligi, xorijiy tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va psixologik omillarga e'tibor qaratish bu yo'nalishdagi ishlarning samaradorligini oshiradi. Demak, mazkur metodika kursantlarning kasbiy mahoratini yuksaltirish, ularni murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila oladigan malakali mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanov O. *Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari*. – Toshkent: Fan, 2019. – 215 b.
2. Karimov B. *Ichki ishlar organlari faoliyatida tezkor vaziyatlarni boshqarish metodikasi*. – Toshkent: Akademya, 2020. – 188 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi me'yoriy hujjatlari. – Toshkent, 2021. – 145 b.
4. *Pedagogik innovatsiyalar va interfaol metodlar: O'quv qo'llanma*. – Toshkent: Innovatsiya, 2022. – 172 b.
5. Xoliqov A. *Tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish psixologiyasi*. – Toshkent: Akademya, 2021. – 203 b.

UO'K: 81-112.2

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA GEOGRAFIK JOYLAR NOMLARINING LINGVISTIK TAHLILI: STRUKTURAVIY YONDASHUV ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17841916>

Boltaboyeva Nargizaxon Maxammatjon qizi

Andijon davlat chet tillari instituti,

Annotatsiya. *Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi geografik joy nomlarining lingvistik xususiyatlari strukturaviy yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda toponimlarning morfologik, leksik va semantik tuzilishi, ularning tildagi sistemaviy o'rni hamda madaniy motivatsiyasi o'rganilgan. Maqola doirasida toponimlarning polikomponentli modeli, ularni hosil qiluvchi leksik birliklarning grammatik munosabatlari va so'z yasash mexanizmlari aniqlanadi. Ingliz va o'zbek tillaridagi toponimlarni qiyosiy o'rganish orqali milliy madaniyat, tarixiy xotira va ijtimoiy omillar til tizimidagi aksini topishi ochib berilgan. Tadqiqot natijalari toponimik tizimlarni lingvistik tahlil etish, ularning semantik qatlamini anglash hamda tarjima jarayonlarida ekvivalentlikni ta'minlashda amaliy ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so'zlar: *toponim, strukturaviy yondashuv, semantika, morfologiya, lingvokulturologiya, polikomponentli birlik, qiyosiy tahlil.*

Аннотация. *В статье проводится лингвистический анализ географических названий в английском и узбекском языках на основе структурного подхода. Исследование посвящено морфологическому, лексическому и семантическому строению топонимов, их системному положению в языке и культурной мотивации. Определены поликомпонентные модели топонимов, грамматические отношения между их элементами и механизмы словообразования. Сравнительный анализ показывает, как национальная культура, историческая память и социальные факторы отражаются в языке. Результаты исследования имеют практическое значение для лингвистического анализа топонимических систем, интерпретации их семантики и обеспечения эквивалентности при переводе.*

